

RASMIY VA NORASMIY NUTQIY MULOQOTDAGI LINGVISTIK VOSITALARNING VERBALIZATORLARI TAHLILI

Xurboev Odiljon Xudoyberdi o'g'li

Turon Universiteti Andijon filiali magistranti

ORCID: 0009-0004-2610-0541

+998934454026; odilbekxurboev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862607>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi rasmiy va norasmiy nutqiy muloqotning lingvistik jihatdan farqlanishi, ayniqsa ularning tarkibida qo'llaniladigan verbalizatorlar — leksik, grammatik, pragmatik va stilistik vositalarning o'rnini tahlil qilinadi. Rasmiy nutqda asosan neytral-kitobiy leksika, standart konstruksiyalar, obyektivlikka yo'naltirilgan grammatik shakllar ustuvor bo'lsa, norasmiy muloqotda emotsional-ekspressiv birliklar, og'zaki nutq unsurlari, qisqartmalar va dialektal elementlarning faolligi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: nutq, nutqiy muloqot, lingvistik vositalar, kommunikativ, grammatik, leksik, fonetik va pragmatik vositalar integratsiyasi, muloqot mazmuni, uslubi, samaradorligi.

ANALYSIS OF VERBALIZERS OF LINGUISTIC MEANS IN FORMAL AND INFORMAL SPEECH

Khurboev Odiljon Khudoyberdi o'glu

Master's student of Andijan branch of Turan University

ORCID: 0009-0004-2610-0541

+998934454026; odilbekxurboev@gmail.com

Abstract: This thesis analyzes the linguistic distinction between formal and informal speech communication, especially the role of verbalizers used in their structure - lexical, grammatical, pragmatic and stylistic means. While formal speech is dominated by neutral-book lexis, standard constructions, and grammatical forms oriented to objectivity, informal speech is characterized by the activity of emotional-expressive units, elements of oral speech, abbreviations, and dialectal elements.

Keywords: speech, speech communication, linguistic means, integration of communicative, grammatical, lexical, phonetic and pragmatic means, content, style, and effectiveness of communication.

АНАЛИЗ ВЕРБАЛИЗАТОРОВ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ОФИЦИАЛЬНОЙ И НЕОФИЦИАЛЬНОЙ РЕЧИ

Хурбоев Одилджон Худойберди оглы

Магистрант Андижанского филиала Университета Туран

ORCID: 0009-0004-2610-0541

+998934454026; odilbekxurboev@gmail.com

Аннотация: В данной диссертации анализируются лингвистические различия между официальной и неофициальной речевой коммуникацией, в частности, роль используемых в их структуре вербализаторов – лексических, грамматических, прагматических и стилистических средств. В то время как в официальной речи доминируют нейтрально-книжная лексика, стандартные конструкции и грамматические формы, ориентированные на предметность, неофициальная речь

характеризуется активностью эмоционально-экспрессивных единиц, элементов устной речи, аббревиатур и диалектных элементов.

Ключевые слова: речь, речевая коммуникация, языковые средства, интеграция коммуникативных, грамматических, лексических, фонетических и прагматических средств, содержание, стиль и эффективность коммуникации.

Kirish. Til muloqotning asosiy vositasi bo'lib, uning rasmiy va norasmiy ko'rinishlari jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Har ikki muloqot turi o'ziga xos lingvistik vositalar orqali verbalizatsiya qilinadi. Rasmiy muloqotda aniqlik, obyektivlik va standartlashgan til birliklari ustuvor bo'lsa, norasmiy muloqotda erkin, hissiyotga boy, og'zaki shakllar ko'proq qo'llanadi. Ushbu tezisdagi har ikki muloqot turining lingvistik verbalizatorlari tizimli tahlil qilinadi.

1. Rasmiy muloqotda verbalizatorlar

1. Leksik vositalar. Rasmiy nutqda kitobiy, rasmiy-davlat tiliga xos, terminologik birliklar qo'llanadi:

“Mazkur qarorning ijrosi...”

“Iltimosnoma ilova qilinadi...”

“Diskursiv kompetensiya”, “metodik ta'minot”, “tahliliy xulosa”.

Lingvistik xususiyatlari emotsional bo'lmaydi, aniqlik va obyektivlikni ta'minlaydi. Barcha ishtirokchi uchun tushunarli umumtil birliklari tanlanadi.

2. Grammatik vositalar. Rasmiy muloqot grammatik jihatdan me'yorlashtirilgan:

Majhul nisbat: *“Hujjatlar qabul qilindi.”*

Murakkab qo'shma gaplar: *“Mazkur taklifni inobatga olgan holda, qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi.”*

Uchinchi shaxsning ustuvorligi: *“Komissiya tomonidan ko'rib chiqildi.”*

3. Stilistik vositalar.

Kantselyarizmlar: *“yuqoridagilardan kelib chiqib...”, “quyidagilar belgilanadi...”*

Etiket formulalari: *“Hurmatli rais...”, “E'tiboringiz uchun rahmat.”*

4. Pragmatik vazifalar

Rasmiylashtirish

Qonuniylashtirish

Tashkiliy maqsad

Obyektiv axborot yetkazish

2. Norasmiy muloqotda verbalizatorlar

1. Leksik vositalar. Norasmiyning asosiy belgilari quyidagilardan *Og'zaki nutq unsurlari, So'zlashuv uslubidagi birliklar, Emotsional-ekspressiv vositalar, Sleng va jargonlar (o'rinli holatda)* iboratdir. Masalan:

“Zo'r bo'пти-ku!”

“Hali ko'ramiz, vaqt bo'lsa boraman.”

“Gap yo'q, juda yaxshi chiqibdi!”

2. Grammatik vositalar

Ellipsis: *“Keldi — ketdi...”*

Qisqa gaplar: *“Bo'пти. Xo'p. Kelaman.”*

So'z tartibining erkinligi: *“Ertaga boramizmi endi?”*

3. Stilistik vositalar

Metafora: “U odam haqiqiy tog‘dek turib berdi.”

Taqdimiy o‘xshatish: “Yugurishi chaqqon, shamoldeykina.”

Intensifikatorlar: “Juda-juda yaxshi!”, “Nihoyatda chiroyli.”

Jadval: 1. Rasmiy va norasmiy muloqot verbalizatorlarining qiyosiy tahlili

Ko‘rsatkich	Rasmiy muloqot	Norasmiy muloqot
Leksika	Kitobiy, terminologik, standart	So‘zlashuv, obrazli, emotsional
Grammatika	Majhul nisbatli, murakkab gaplar	Qisqa gaplar, ellipsis, erkin tartib
Stil	Emotsiyasiz, protokolga mos	Emotsional, ekspressiv
Pragmatika	Qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ymaydi	Erkinlik va samimiylik ustuvor

Rasmiy:

“Hurmatli ishtirokchilar, bugungi yig‘ilish kun tartibiga ko‘ra uch masala ko‘rib chiqiladi.”

Norasmiy:

“Do‘stlar, bugun uchta ish bor ekan, tez-tez hal qilib yuboramiz.”

Xulosa. Rasmiy va norasmiy nutqiy muloqotda qo‘llaniladigan verbalizatorlar mazmuni, shakli va vazifasi jihatidan keskin farqlanadi. Rasmiy muloqot til me‘yorlariga qat‘iy bo‘ysunsa, norasmiy muloqot erkin, obrazli, subyektiv va hissiyotga boy bo‘ladi. Ularning barchasi kommunikatsiya ehtiyojidan kelib chiqib tanlanadi va muloqotning samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov B. Nutq madaniyati va stilistika. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Saifnazarov A., Jo‘rayev M. Tilshunoslikka kirish. — Toshkent: Fan, 2020.
3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press, 2010.
4. Brown P., Levinson S. Politeness and Pragmatics. Cambridge University Press, 1987.
5. Yuldasheva N. Kommunikativ pragmatika asoslari. — Toshkent: Universitet, 2022.
6. Hymes D. Foundations in Sociolinguistics. University of Pennsylvania Press, 1974.
7. Leech G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983.